

POLITICAL SCIENCES

АЗЕРБАЙДЖАНО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Сафарова А.А.

Доцент кафедры «Дипломатии и современных интеграционных процессов» Бакинского Государственного университета, Азербайджан

AZERBAIJAN-ITALIAN RELATIONS: STRATEGIC PARTNERSHIP IN A CHANGING WORLD

Safarova A.A.

Ph(D) of political science, associate professor of the chair of «Diplomacy and modern integration processes», Baku State University. Azerbaijan

Аннотация

Азербайджан и Италия, обладая уникальными геополитическими и экономическими позициями, за последние десятилетия сумели превратить свои отношения в стратегическое партнёрство, которое охватывает такие ключевые области, как политика, экономика, энергетика, культура и гуманитарная сфера. В условиях глобальных вызовов, когда энергетическая безопасность и новые формы экономического взаимодействия выходят на первый план, отношения между двумя странами приобретают новое измерение. На протяжении последних лет Азербайджан и Италия демонстрируют пример динамичного и конструктивного диалога на высшем уровне. Примечательным является тот факт, что с начала 2020-х годов состоялось несколько ключевых визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, которые сыграли важную роль в укреплении политических связей.

Abstract

Azerbaijan and Italy with their unique geopolitical and economic positions have managed to transform their relations into a strategic partnership over the past decades, covering key areas such as politics, economics, energy, culture and humanitarian spheres. In the context of global challenges, when energy security and new forms of economic cooperation come to the fore, relations between the two countries are acquiring a new dimension. Over the past years, Azerbaijan and Italy have demonstrated an example of dynamic and constructive dialogue at the highest level. It is noteworthy that since the early 2020s, several key visits by Azerbaijani President Ilham Aliyev to Italy have taken place, which have played an important role in strengthening political ties.

Ключевые слова: Азербайджан, Италия, Трансадриатический газовый коридор (ТАР), Южный газовый коридор (ЮГК).

Keywords: Azerbaijan, Italy, Trans Adriatic Gas Corridor (TAP), Southern Gas Corridor (SGC).

Введение (определение проблемы)

Азербайджано-итальянские отношения традиционно характеризуются высоким уровнем комплементарности и нацеленности на эффективное взаимодействие. В числе государств-членов Евросоюза, подписавших документ о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, Италия, безусловно, занимает первое место по полноте отношений и их многоуровневой диверсифицированности. Углеводородная энергетика и «зеленые» инициативы, промышленность и сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также область культуры, образования, реставрация памятников культуры и истории, сфера разминирования – вот далеко не полный список направлений, где государственные и частные структуры двух стран давно и результативно сотрудничают. Стратегический характер азербайджано-итальянских межгосударственных отношений наиболее явственно проявляется на деловом треке. Последние два десятилетия Италия занимает первое место среди государств Европы по уровню товарооборота с нашей страной: эту динамику

обеспечивает азербайджанский нефтегазовый экспорт, ощутимо расширившийся после ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (ТАР). В то же время Баку и Рим активно развивают торгово-экономическое сотрудничество в нефтяном секторе, а также в гуманитарной и оборонной сферах.

Наглядными примерами успешности партнерства и дружественности отношений двух наших стран стало объявление 2020 года «Годом Азербайджана» в Италии, а также продуктивные результаты официальных встреч глав государств, сыгравших важную роль в развитии деловых связей и их диверсификации.

Анализ последних исследований и публикаций. В статье широко использованы такие общенаучные методы как анализ исторической хроники, контент-анализ международных документов, сравнительный анализ ситуативных процессов, метод описание событий. Выступления, комментарии, аналитические очерки официальных лиц также являются достаточно интересным источником для статьи. Они позволяют представить личный вклад

политических и общественных деятелей в развитие контактов между странами. Важное место при проведении исследования заняли электронные источники – сайты азербайджанских и итальянских учреждений. Важнейшие государственные документы и правовые акты, опубликованные на сайтах посольства Азербайджанской Республики в Италии, посольства Итальянской Республики в Азербайджане способствовали расширению и углублению исследования.

Разделение нерешенных аспектов проблемы состоит в постановке вопросов, в которой впервые в качестве самостоятельного предмета исследования выступают межгосударственные отношения в современном период. Установлены направления и интенсивность азербайджано-итальянского сотрудничества, раскрыты содержание, формы и способы взаимодействия Азербайджана и Италии в различных сферах. Результаты исследования включают также геополитическую заинтересованность Азербайджана в развитии прямого азербайджано-итальянского взаимодействия.

Цель статьи заключается в анализе глубоких геополитических и экономических процессов, связанные с распадом СССР и обретением Азербайджаном Независимости, которые вывели азербайджано-итальянские отношения на новый уровень, в результате чего отношения приобрели устойчивый, многомерный характер.

Основной материал

Из истории азербайджано-итальянских отношений

После распада Российской Империи в 1917 году Южный Кавказ оказался в эпицентре политической турбулентности. В условиях вакуума власти и усиливающихся национально-освободительных движений на территории региона были провозглашены три независимые республики: Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), Грузинская Демократическая Республика и Араратская Республика. Все три субъекта стремились к международному признанию, а также к установлению прямых дипломатических и экономических связей с ведущими державами Европы, включая Италию.

В 1919 году Италия направила в регион официальную миссию под руководством Мелькиаде Габбы. Основными задачами миссии было содействие стабилизации политической обстановки, формализация дипломатических каналов и исследование экономических перспектив, прежде всего в нефтеносном районе Баку. Следует отметить, что интерес к региону был продиктовано не только стремлением утвердиться как влиятельный игрок в постимперском пространстве, но и конкретными экономическими расчетами, связанными с доступом к энергетическим ресурсам(4).

В период существования АДР (1918–1920) между Азербайджаном и Италией были установлены дипломатические отношения, и в Баку функционировало итальянское консульство. На Парижской мирной конференции обсуждался вопрос о передаче мандата над Азербайджаном одной из

великих держав, и Италия рассматривалась как возможный кандидат. Итальянские представители, включая полковника М.Габбу, вели переговоры с азербайджанскими делегатами, выражая интерес к региону.

Однако в процессе реализации этих целей миссия столкнулась с рядом ограничений.

Несмотря на первоначальный интерес, Италия не смогла оказать значительной поддержки АДР по нескольким причинам:

1. Внутренние проблемы: после первой мировой войны Италия столкнулась с экономическими трудностями и политической нестабильностью, что ограничивало ее возможности для внешних интервенций.

2. Международная конкуренция: Великие державы, такие как Великобритания и Франция, имели свои интересы на Кавказе. Британские войска находились в Баку до августа 1919 года, и их уход оставил вакуум, который Италия не смогла или не захотела выполнить.

3. Опасения перед большевиками: Расширение влияния Советской России и приближение Красной Армии к Кавказу делали регион нестабильным. Италия, как и другие западные державы, опасалась прямого конфликта с большевиками.

4. Отсутствие консенсуса: хотя итальянские представители выражали интерес к установлению мандата над Азербайджаном, не было единого мнения внутри итальянского правительства по этому вопросу. Это привело к отсутствию конкретных решений(4).

Таким образом, это решение, возможно, было воспринято как упущена возможность, особенно учитывая последующее развитие событий в регионе.

Несмотря на то, что Италия не сыграла решающей роли в обеспечении безопасности и признании АДР, она наряду с другими странами Антанты, в январе 1920 года де-факто признала независимость Азербайджана на Парижской мирной конференции. Тем не менее, уже в апреле того же года Азербайджанская Демократическая Республика была ликвидирована в результате ввода войск Красной Армии и включена в состав Советской России.

Таким образом, итальянская миссия в Азербайджане отражает собой пример ограниченного дипломатического присутствия, обусловленного геополитическими факторами, так и внутренними структурными ограничениями самой Италии. Тем не менее, этот короткий, но символически значимый эпизод заложил основу для будущего сотрудничества между двумя странами, которое с особой интенсивностью возобновились уже в конце XX – в начале XXI века.

Геополитическая мотивация Италии

Стоит отметить, что интерес Италии к сотрудничеству с Азербайджаном не новый. Дело в том, что действующее итальянское правительство во главе с Джорджей Мелони не скрывает, что его цель - восстановить авторитет Италии на международной арене, четко обозначить круг внешнеполитических интересов и более артикулированно их

отстаивать. Достаточно вспомнить инициативу итальянского премьера о проведении саммита Африка-ЕС, во время которой Дж.Мелони обнародовала план взаимодействия Италии и Африки, направленный на сокращение числа мигрантов, диверсификацию источников энергии и создание нового, прагматичного отношения между Европейским и Африканским континентами. Фактически действия Франции в отношении стран Африки нередко становились мишенью критики итальянского премьера.

В целом достаточно очевидно, что внешнеполитическая линия поведения Италии серьезно резонирует с действиями французской дипломатии не только в Африке, но и в других регионах. Там, где по причине предвзятой и тенденциозной политики Франции наблюдается кризис в отношениях между ней и ведущими региональными игроками, Рим старается действовать более комплиментарно и ненавязчиво.

В Восточном Средиземноморье Рим довольно тесно взаимодействует с Анкарой, активно участвуя в создании баланса интересов между Турцией и странами ЕС. С некоторых пор взоры итальянской дипломатии стали все чаще обращаться и в сторону Южного Кавказа, где у Италии есть жизненно важный интерес, заключающийся не только в обеспечении возрастающих объемов поставок природного газа, но и в формировании эффективных транспортно-логистических связей между Италией с богатым сырьевыми ресурсами регионами Каспийского моря и Центральной Азии.

Неслучайно в ходе переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Италии Джорджией Мелони была особо подчеркнута важность Среднего коридора, обсуждены перспективы использования его возможностей итальянскими компаниями (7).

Италия не вмешивается во внутренние дела других стран и не учит их строить свою внутреннюю и внешнюю политику. Она демонстрирует значительно большую прагматику в международных делах и делает акцент на реализации собственных интересов посредством диалога, с учетом позиции своих партнеров. Поэтому число стран, желающих развивать активный диалог с Италией, с каждым годом растет.

Экономическое сотрудничество: перспективные направления

Хотя энергетическое сотрудничество остается краеугольным камнем отношений, азербайджано-итальянское взаимодействие выходит далеко за рамки одного сектора. Азербайджан — один из ключевых поставщиков нефти и газа в Италию. В 2023 году Азербайджан, по данным Евростата и Министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, нарастил экспорт нефти в Италию на 25% по сравнению с 2022 годом. За отчетный период Италия увеличила импорт нефти марки Azeri Light на 17,8% по сравнению с 2022 годом, до 7,3 млн т, Azeri Blend - на 41,2%, до 4 млн

т. Из данных Евростата следует, что стоимость поставленной нефти оценивается примерно в 6,8 млрд евро(12).

Проект Трансадриатического газопровода (ТАР), являющийся частью Южного газового коридора, символизирует стратегическое партнерство двух стран. По Южному газовому коридору (ЮГК) и его европейскому участку Trans Adriatic Pipeline (ТАР) за 4,5 года было транспортировано в страны Европы более 47 миллиардов кубометров азербайджанского газа. 39 млрд кубометров экспортируемого газа пришлось на долю Италии. Об этом в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме, состоявшемся 3-5 июня 2015 году, заявил исполнительный директор ТАР Лука Скиепатти.

«Мы внесли большой вклад в диверсификацию источников газа, которая сегодня является приоритетом для ЕС. Азербайджанский газ важен с точки зрения ликвидности для рынка, то есть имеет огромное воздействие на снижение затрат ЕС на электроэнергию для промышленности и для домашних хозяйств. Сейчас этим газом пользуются 45 компаний-клиентов. В ЕС доверяют надежному, устойчивому и бесперебойному обеспечению газом со стороны Азербайджана. Это основная концепция», — подчеркнул Скиепатти(11).

Исполнительный директор ТАР напомнил, что с января 2026 года с месторождения Шах-Дениз в Европу поступит на 1-1,2 млрд куб. м газа больше. К тому же основной объем будет экспортирован в Италию.

«Инфраструктура ТАР и ЮГК в целом соответствует высоким стандартам, отличается высоким качеством проектирования и строительства. Например, по газопроводу ТАР в транзитной Албании действует волоконно-оптическая система для отслеживания геологически опасных зон в режиме реального времени. Также у консорциума ТАР имеется система сейсмического мониторинга для управления рисками в случае землетрясений. Используя искусственный интеллект, дроны и спутниковые снимки, мы лучше понимаем состояние трубопровода и целостность активов. Также есть электронная платформа для управления работами. Все эти технологии, инновации обеспечивают ежедневную надежность такого актива, как ТАР», - отметил Л.Скиепатти. В 2024 году было поставлено 9.6 миллиардов кубометров газа, что укрепили позиции Азербайджана как ключевого игрока на энергетическом рынке Европы(11).

Однако энергетический сектор — это лишь часть сотрудничества. Важные направления включают промышленность, сельское хозяйство и инновационные технологии. В 2023 году общий объем двусторонней торговли между странами превысил 16 миллиардов долларов, и эта цифра продолжает расти. Важной тенденцией становится участие итальянских компаний в проектах, связанных с зеленой энергетикой, что подчеркивает стремление обеих стран к экологически устойчивому развитию. В настоящее время в различных сферах экономики

Азербайджана действуют 140 итальянских компаний.

Столь же результативным и нацеленным на перспективу видится развитие двухстороннего диалога в ходе официальных и рабочих визитов, как в Баку, так и в Рим. Италия традиционно выступает в роли ключевого энергетического хаба для азербайджанского нефтяного экспорта: значительная часть поступающей в турецкий средиземноморский порт Джейхан азербайджанской нефти реализуется через терминалы в итальянских портах Триест и Августа. В целом, Азербайджан уже достаточно давно занимает первое место по объему поставок нефти в Италию: так, в 2023 году наша страна поставила на итальянский рынок порядка 11,3 млн тонн нефти, что на 25% больше, чем годом ранее. А в январе-июле 2024 года экспорт азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Италию превысил 5,671 млн тонн, что без малого составляет 39% от суммарного отечественного экспорта жидких углеводородов(14).

В свою очередь, уже четвертый год в рамках проекта «Южного газового коридора» (ЮГК), ключевым компонентом которого является газопровод ТАР, осуществляются поставки азербайджанского природного газа с газоконденсатного морского месторождения «Шахдениз» в Италию. Только в первой половине текущего года на итальянский рынок поставлено 5,17 млрд кубометров газа, с ростом на 5,5%. В целом, 8 из 10 млрд кубометров газа, поставляемого посредством ТАР в Европу, приходится на долю Италии, и эти поставки стали важным фактором укрепления азербайджано-итальянского делового сотрудничества, а также ключевым элементом энергетической безопасности ЕС(15).

Вполне очевидно, что, будучи основой торговых связей двух стран, энергетический трек играет роль катализатора двусторонних экономических отношений, выводя Италию в число главных внешнеторговых партнеров нашей страны в Евросоюзе. Неудивительно, что в 2023 году именно на Италию пришлось чуть менее четверти совокупного объема внешнеторгового оборота нашей страны.

В свою очередь, Азербайджан является ключевым торговым партнером Италии среди государств Южного Кавказа: на долю нашей страны приходится около 90% совокупного товарооборота в данном регионе. В частности, по итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами составил около \$15,7 млрд, причем большая доля оборота пришлась на азербайджанский экспорт.

Напомним, что итальянские профильные компании участвовали в исследовании и долевом разделе месторождений Каспийского моря в рамках «Контракта века», также обладая 5% долей в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, итальянская «Eni-Agir» активно работает в проекте газоконденсатного месторождения «Шахдениз» и на нефтяном месторождении «Кюр-Дашы». В целом, итальянский бизнес инвестировал в экономику Азербайджана около 800 млн евро, в свою очередь, прямые инвестиции Азербайджана в итальянскую экономику оцениваются в 1,7 млрд евро. В числе

крупнейших проектов можно назвать строительство полипропиленового завода в Сумгайыте, осуществленного SOCAR по проекту и технической поддержке крупнейшего итальянского холдинга Maire Tecnimont. В свою очередь, в Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП) ООО «Аз-Тех-Импорт» с применением итальянских технологий будут собираться мало-, средне- и много-тоннажные грузовики ведущего европейского автопроизводителя IVECO.

Диалог в сфере энергетики занял значимое место и в ходе переговоров: так, в ходе встречи президента Ильхама Алиева с главным исполнительным директором итальянской компании Eni S.P.A. Клаудио Дескальци обсуждалось значение документов, подписанных в Риме между SOCAR и Eni S.P.A., а также вопросы расширения и диверсификации сотрудничества, направленного на применение новых технологий в нефтегазовой отрасли, в области возобновляемой энергии и различных сферах экономики. Напомним, что компания Eni S.P.A. подготовит рабочий план и стратегию для ускорения реализации проектов в Азербайджане. В тот же день при участии президентов Италии и Азербайджана состоялось подписание трех меморандумов между компанией Eni S.P.A. и рядом госструктур Азербайджана(14). В частности, меморандум о взаимопонимании в области биотоплива и биосырья был подписан с Минсельхозом и SOCAR. Еще два меморандума — по нефтегазовым проектам в сфере добычи и мидстрима с целью обеспечения безопасности энергопоставок, а также в сфере энергетического перехода и сокращения выбросов парниковых газов — были заключены с SOCAR.

Необходимо подчеркнуть, что сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ) постепенно выходит на первый план в расширяющихся азербайджано-итальянских деловых связях. Так, итальянская компания CESI — партнер Минэнерго Азербайджана по подготовке технико-экономического обоснования «зеленого» энергокоридора с Каспия через Азербайджан, Грузию, Черное море на Румынию и Венгрию. По этому направлению, проектам развития наземной ветроэнергетики и ветроэнергетики на Каспии и другим направлениям сегмента ВИЭ с июля ведутся переговоры с другой итальянской компанией Saipem. Наконец, итальянская Ansaldo Energia сотрудничает с Азербайджаном в области формирования современной электроэнергетической инфраструктуры в Карабахском регионе.

Посол Италии в Азербайджане Джанфранческо отмечает, что энергетическое сотрудничество между Италией и Азербайджаном не ограничивается только углеводородным сектором. Так, итальянская компания Ansaldo Energia реализует масштабный проект по модернизации крупнейшей электростанции Азербайджана в Мингячевире. В ближайшее время на станции будут официально введены в эксплуатацию четыре газовые турбины, произведенные в Генуе, что позволит обеспечить более 20% потребностей страны в электроэнергии(14).

В ходе совместного рабочего визита президент Италии Серджо Маттарелла особо подчеркнул, что итало-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства, Италия является основным торговым партнером Азербайджана в Европе, а деловые связи нацелены на многоплановое сотрудничество. В этом контексте президент Италии подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере, в том числе в рамках проекта ТАР, имеющего особое значение для энергетической безопасности как Италии, так и для поставок энергоносителей в десять стран Европы.

Аспекты сотрудничества двух стран на энергетическом треке были затронуты и во время встречи президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, а далее с участием делегаций двух стран. В частности, были обсуждены аспекты увеличения пропускной способности газопровода ТАР, состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества между итальянской компанией Eni S.P.A. и SOCAR, по вопросу участия этих компаний в совместных проектах в третьих странах. Участники переговоров обсудили текущую повестку итало-азербайджанских двусторонних отношений, обозначили новые направления сотрудничества между двумя странами. Была подчеркнута важность Среднего коридора, обсуждены перспективы использования возможностей этого коридора итальянскими компаниями. Баку и Рим готовы расширить и диверсифицировать двусторонние торгово-экономические связи между странами, в частности в промышленной, энергетической сферах, а также в гуманитарной и культурной областях. Глава правительства Мелони заявила об оказании всей необходимой поддержки Азербайджану для успешного проведения COP29, проведенной в Баку в ноябре 2024 года. В преддверии COP29 в Италии проводилась встреча министров экологии по вопросам изменения климата в рамках G20. В рамках COP29 несколько итальянских компаний также заключили торговые соглашения с азербайджанскими партнерами для поддержки процесса диверсификации экономики и источников энергоснабжения. Другие компании рассмотрели возможности входа в сферу возобновляемой энергетики(8).

При этом посол Джанфранческо сообщил, что Туринский политехнический университет разработал проект, направленный на укрепление устойчивости Азербайджана к изменению климата, устранение последствий опустынивания и деградации земель, а также на содействие развитию биотопливной промышленности страны.

Конфликт, спровоцированный Россией, еще больше укрепил дружбу и экономическое сотрудничество между Италией и Азербайджаном, а благодаря энергетическим возможностям, включая Трансадриатический газопровод (ТАР), Баку становится дружественным энергетическим центром, поддерживающим Запад и Европу. Более того, после возвращения оккупированных территорий Азербайджаном появляются новые возможности

для экономического и инфраструктурного сотрудничества с целью осуществления восстановительных работ. К примеру, Art Cloud Network, итальянское культурное предприятие, которое проектирует и строит музеи истории в городах освобожденных регионов: Зангилане, Агдаме, Шуше и т. Д.(12). Многопрофильная команда историков, журналистов, архитекторов, экспертов по культурному наследию работает совместно с азербайджанскими коллегами, чтобы построить технологически продвинутые исторические музеи последнего поколения. Это одна из многих историй сотрудничества между экономикой двух стран. Участие многочисленных итальянских компаний в различных отраслях экономики Азербайджана, в том числе в проектах восстановления на освобожденных территориях, является показателем прочных экономических связей, и существуют потенциальные возможности для дальнейшего расширения этого партнерства.

Сегодня около 100 итальянских компаний работают в различных сферах Азербайджана, таких как промышленность, строительство, торговля, сельское хозяйство, связь и сервис. В настоящее время, также растет спрос на итальянские продукты питания. Несомненно, большой потенциал имеется и в ювелирном секторе. Италия обладает обширными ноу-хау в ведении бизнеса и поддержке специализированной рабочей силы. Обмен итальянским предпринимательским опытом может помочь процессу диверсификации и специализации рабочих мест в Азербайджане. В будущем наиболее выгодными сферами итало-азербайджанского сотрудничества могут стать машиностроение, высокие технологии, здравоохранение, сельскохозяйственная продукция и, конечно же, мода и предметы роскоши. 4 ноября 2022 года совместно с итальянской компанией «Pieralisi» в Азербайджане открыт завод по переработке оливкового масла и столовых оливок(1). Азербайджан также планирует сотрудничество с итальянской компанией «Vivai Cooperativi Rauscedo» в области виноградарства. Руководство итальянской компании «Vivai Cooperativi Rauscedo» в целях обмена опытом пригласило сотрудников в Италию. (4)

Примечательно, что итальянские подрядчики активно участвуют и в проектах возрождения освобожденных от оккупации территорий Азербайджана: так, итальянские компании обеспечили оборудованием электростанции в четырех освобожденных от оккупации районах — Агдаме, Физули, Губадлы и Кяльбаджаре. Итальянские архитекторы и строители приглашены для восстановления исторических памятников и мечетей в Шуше, а также к строительству Музея Победы в Баку.

Крупнейшие итальянские компании в Азербайджане – Saipem, Marie Tecnimont, Technip Italia, Drillmec и Ansaldo. Кроме того, в Азербайджане присутствуют почти все основные люксовые бренды (Armani, Max & Co, Etro, Fendi, Gucci, Pal Zileri, Pollini, Boggi, Moreschi, Brioni и т. д.), имеющие собственные точки продаж или мультибрендовые магазины, которые зачастую сосредоточены в

главном торговом центре города Port Baku Mall или в его непосредственной близости. Помимо модных брендов, в стране осуществляют деятельность Ferrari и Lamborghini в сфере автомобильного сектора, а также Bulgari в сфере ювелирных изделий. Другие компании, работающие в самых разных отраслях, присутствуют в городе с магазинами или выставочными залами (Technogum, Carpisa и т. д.). В мебельном секторе имеются многочисленные точки продаж брендов Made in Italy.

Стоит отметить большой рост в строительном секторе, как в сфере недвижимости (жилые дома, офисы, гостиницы), так и в области инфраструктуры. Азербайджан продолжает предлагать интересные инвестиционные возможности, особенно в направлении амбициозных целей правительства по осуществлению проектов на освобождённых от оккупации территориях. Строительство представляет собой важный сектор экономики Азербайджана, внося свой вклад в формирование ВВП в процентах, варьирующихся от 8 до 10%(12).

Правительство Азербайджана активно поощряет приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые продолжают концентрироваться в энергетическом секторе. Одновременно имеются большие возможности для привлечения ПИИ в таких секторах как сельское хозяйство, транспорт, туризм и ИКТ. Амбициозный план развития возобновляемой энергетики нашел положительный результат в финансировании трех крупных ветровых и солнечных проектов Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития. Основным органом по продвижению инвестиций в Азербайджане является Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), совместная государственно-частная инициатива, созданная Министерством экономики в 2003 году для содействия экономическому развитию и диверсификации страны путем привлечения иностранных инвестиций в нефтяные отрасли. Италия готова и дальше развивать сотрудничество с Баку в данном направлении.

Военно-техническое сотрудничество

О дружественных отношениях Баку и Рима свидетельствует и сотрудничество в оборонной сфере: реализованы некоторые из 31 запланированного мероприятия в военной сфере на период 2024–2025 годов. Во время официального визита Президента Азербайджана с расширенным составом в Италию в феврале 2020 года между двумя странами был подписан документ о приобретении интеграционной системы самолётов «М-346» (5), в том числе был приобретен военно-транспортный самолет С-27J Spartan производства итальянской компании Leonardo в рамках программы модернизации азербайджанских Вооруженных сил Азербайджана. Италия является одной из немногих стран Европы, на деле поддерживающих Азербайджан в разминировании на освобожденных территориях, и это сотрудничество с Баку продолжается.

25 мая 2025 года посол Италии Джанфранческо встретился с первым заместителем министра обороны Керимом Велиевым по случаю визита в

Баку руководства CASD (Centro Alti Studi her la Difesa – Центр Высших исследований в области обороны Италии) . В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в оборонной сфере, возможная гуманитарная помощь со стороны Италии по разминированию, а также процесс нормализации на Южном Кавказе (6).

Гуманитарное и культурное сотрудничество: мост между народами

Культурное сотрудничество между Азербайджаном и Италией — это не просто обмен культурными проектами, а глубокий символический мост между народами. В 2022 году в Риме был открыт памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, что стало символом культурных связей между странами. Помимо этого, реставрационные проекты, инициированные Фондом Гейдара Алиева в катакомбах Святых Марчеллино и Пьетро, свидетельствуют о глубокой приверженности обеих стран к сохранению мирового культурного наследия.

В то же время, как было отмечено на встрече президента Алиева с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсой, в Баку, во многих освобожденных городах музеи Победы и оккупации создаются итальянскими компаниями. В культурной столице Азербайджана городе Шуша итальянскими компаниями восстанавливаются 3 разрушенные мечети, и одна новая мечеть строится(8).

Важнейшим достижением в сфере образования можно назвать договоренность о создании Итальяно-Азербайджанского университета в Баку, которая была достигнута в ходе государственного визита президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года. Этот вуз в будущем станет важной платформой для образовательного обмена и подготовки новых специалистов. Данный проект уже привлёк внимание студентов и преподавателей обеих стран, укрепляя не только академическое сотрудничество, но и межкультурные связи между Азербайджаном и Италией.

Среди инструментов мягкой силы, используемых сторонами, следует отметить деятельность Итало-Азербайджанского университета, созданного в рамках совместного проекта Университета АДА и пяти итальянских университетов. Подготовка кадров, которые хорошо вписываются в развивающийся контекст азербайджано-итальянских связей, будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в различных областях. 1 сентября 2022 года подписано соглашение об академическом сотрудничестве между Азербайджанской Дипломатической Академией и Университетом Луис Гвидо Карли, Римским университетом Сапиенца, Туринским политехническим университетом, Болонским Университетом и Миланским политехническим университетом. Данным соглашением создан Итальянско-азербайджанский университет(10). Университет будет расположен в отдельном кампусе Азербайджанской дипломатической академии. При Итальянско-азербайджанском университете также будет

функционировать Институт сельского хозяйства и наук о питании и Институт дизайна и архитектуры.

Учебная программа университета предполагает охват стратегических секторов экономики, в том числе сельское хозяйство, пищевая промышленность, инженерия, в том числе в сфере электроэнергетики и электроники, транспортная и инфраструктурная инженерия, архитектура, градостроительство и ландшафтная архитектура, дизайн, социальные науки, управление бизнесом, итальяноведение.

27 ноября 2023 года Азербайджанской дипломатической академии совместно с Миланским политехническим университетом в Шеки открыт факультет дизайна и архитектуры. На факультете будут реализованы программы бакалавриата, магистратуры и сертификационные программы в области архитектуры, градостроительства, включая дизайн интерьера, коммуникационный дизайн, товарный дизайн, ландшафтный дизайн(9).

Весьма насыщенным оказалось участие главы Азербайджанского государства в международном форуме Черноббио (ТЕНА Forum) в сентябре 2024 года, где Президент Ильхам Алиев выступил на сессии под названием "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях", стало еще одним свидетельством того, что лишь открытый и честный диалог между различными странами может принести конкретную пользу их народам. Главное - слышать друг друга и понимать(2).

Выводы и предложения

Италия является одним из ближайших партнеров Азербайджана, который заинтересован в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве со странами, обладающими большим влиянием в регионе и в Европе. Южный газовый коридор и входящий в его состав Трансадриатический газопровод (TAP) играют важную роль в укреплении двустороннего энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Италии. В настоящее время в Азербайджане в различных сферах работают более 100 итальянских компаний. Итало-азербайджанские связи имеют стратегическое значение, и обе страны активно работают над тем, чтобы еще больше расширить рамки этого стратегического партнерства. В условиях стремительно меняющегося мира Азербайджан и Италия остаются важными стратегическими партнерами, готовыми совместно отвечать на вызовы современности и находить новые возможности для роста и процветания.

Будущее азербайджано-итальянских отношений обещает значительное расширение возможностей для обеих сторон, и их успешное развитие станет важным фактором для региона и для международного сообщества в целом.

Список литературы

1. Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по переработке оливкового масла и столовых оливок в поселке Зиря. Официальный сайт президента Азербайджанской Республики. president.az.
2. Ильхам Алиев выступил на Международном форуме в Италии
<https://mir24.tv/news/16601866/ilham-aliev-vystupil-na-mezhdunarodnom-forume-v-italii>
3. Dr.Esma Ozdashli. Foreign policy of the Azerbaijan Democratic Republic amid International Developments. <https://irs-az.com/new/files/2018/229/2810.pdf>
4. Встреча представителей Министерства сельского хозяйства Азербайджана в Италии <http://www.day.az/news/economy/203309.html>
5. Азербайджан приобретет у Италии военные самолеты. Информационное Агентство Репорт
6. сайт посольства Италии в Азербайджане от 25 мая 2025г @ItalyinBaku
7. Хазар Ахундов. Баку и Рим: стратегическое партнерство с перспективой
8. <https://oxu.az/ru/politika/kaspij-azerbajdzhan-italyanskie-otnosheniya-vyshli-na-novuj-uroven>
9. В Шеки состоялось открытие факультета дизайна и архитектуры Университета АДА. Azertag (27 ноября 2023).
10. <https://www.ambrosetti.eu/en/summit-event/intelligence-on-the-world-europe-and-italy/>
11. О надежности трубы из Азербайджана в Италию <https://haqqin.az/news/350343>
12. <https://report.az/ru/energetika/italiya-vidit-bolshoj-potencial-dlya-uglubleniya-sotrudnichestva-s-azerbajdzhanom-v-energofere/>
13. <https://caliber.az/post/azerbajdzhan-italyanskie-otnosheniya-strategicheskoe-partnyorstvo-v-menyayushemsya-mire>
14. https://azertag.az/ru/xeber/italyanskii_professor_azerbajdzhan_yavlyaetsya_garantom_obshcheevropeiskoi_energeticheskoi_bezopasnosti_intervyu-3174154
15. https://musavat.com/news/azerbajdzhanskie-stroiteli-budut-rabotat-v-izraile_1165584.html